

REBENA

Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem

ISSN 2764-1368

Volume 15, 2026, p. 535 - 551

<https://rebena.emnuvens.com.br/revista/index>

Utilização de jogos digitais para o ensino de matemática a estudantes com autismo nos anos iniciais: um mapeamento das pesquisas em documentos na última década

The use of digital games for teaching mathematics to students with autism in the early years: a mapping of research in documents from the last decade

Rosângela dos Santos Rodrigues¹ Sanny Fernanda Nunes Rodrigues²

Submetido: 24/02/2026 Aprovado: 01/05/2026 Publicação: 11/05/2026

RESUMO

Este artigo apresenta o mapeamento de documentos que teve como objetivo investigar a utilização de jogos digitais junto a estudantes com autismo nos anos iniciais para apropriação de conhecimentos matemáticos. Para tanto, esquematizamos a coleta que traz os achados referentes ao tema, considerando que a tecnologia não é neutra. Sua incorporação ao ensino de Matemática pode produzir tanto inclusão substantiva quanto exclusão sofisticada, daí a ideia de buscar compreender como esta tem sido empregada. Os procedimentos metodológicos se deram por meio de pesquisa bibliográfica combinada com uma revisão sistemática da literatura. Selecionamos uma gama de documentos a partir da plataforma de pesquisa *online Google Acadêmico*, utilizando filtro de busca dos últimos 10 (dez) anos (2014 a 2024), contendo os 4 (quatro) descritores: “jogos digitais”, “ensino de matemática”, “estudantes” e “autismo”. Como resultados, observou-se que existe a necessidade de uma transformação paradigmática que exige, a superação da lógica homogeneizadora com vistas a reconhecer a pluralidade cognitiva dos sujeitos, além de uma estrutura curricular reconfigurada que articule políticas públicas e prática docente que promova uma formação crítica e reflexiva. Acreditamos que somente a integração desses elementos permitirá que os recursos digitais transcendam o caráter instrumental e assumam papel estruturante na construção de uma educação matemática inclusiva.

Palavras-chave: Jogos digitais. Ensino de matemática. Prática docente. Estudantes. Autismo.

ABSTRACT

This article presents a mapping of documents aimed at investigating the use of digital games with autistic students in the early years of schooling for the acquisition of mathematical knowledge. To this end, we outlined the data collection process, which yields findings related to the topic, considering that technology is not neutral. Its incorporation into mathematics education can produce both substantive inclusion and sophisticated exclusion; hence the idea of understanding how it has been employed. The methodological procedures involved bibliographic research combined with a systematic literature review. We selected a range of documents from the online research platform Google Scholar, using a search filter for the last 10 (ten) years (2014 to 2024), containing the 4 (four) descriptors: "digital games", "mathematics education", "students", and "autism". As a result, it was observed that there is a need for a paradigmatic transformation that requires overcoming the homogenizing logic in order to recognize the cognitive plurality of subjects, as well as a reconfigured curricular structure that articulates public policies and teaching practice that promotes critical and reflective training. We believe that only the integration of these elements will allow digital resources to transcend their instrumental character and assume a structuring role in the construction of an inclusive mathematics education.

Keywords: Digital games. Mathematics education. Teaching practice. Students. Autism.

¹ Doutoranda em Ensino - RENOEN-Universidade Estadual do Maranhão. Mestra em Educação pelo Mestrado Profissional em Gestão de Ensino da Educação Básica-UFMA. Professora de Atendimento Educacional Especializado da Rede Estadual do Maranhão. rosangelarodrigues@prof.edu.ma.gov.br

² Professora Adjunta da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Mestra e doutora em Multimídia em Educação pela Universidade de Aveiro, Portugal (reconhecido pela UFRJ). Fez seu estágio pós-doutoral na área da Interdisciplinaridade no Programa de Pós-graduação em Cultura e Sociedade (PGCult/ UFMA), com bolsa CAPES. Leciona nos programas de pós-graduação stricto sensu como professora permanente no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da UEMA e RENOEN, doutorado em ensino. sannyarodrigues@professor.uema.br

1. Introdução

Nas últimas décadas o Brasil tem paulatinamente consolidado a universalização do acesso à Educação Básica a todos os estudantes, independentemente das condições sociais, econômicas, cognitivas, físicas, sensoriais, religiosas e étnicas, atendendo ao que preceitua a Constituição Federal (1988) em seu Art. 206, quando diz: “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: Inciso I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”.

No que se refere à educação especial, que contempla estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades ou superdotação, para além do acesso e permanência, deve-se também garantir a participação, considerando que nos últimos anos, há um movimento ascendente de matrículas deste público, no ensino regular. Entre 2023 e 2024, as matrículas de estudantes público-alvo da educação especial cresceram 17,2% — de 1,8 milhões para 2,1 milhões. Conforme dados coletados pelo Censo Escolar 2024, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na série histórica, o número de estudantes matriculados na educação especial aumentou 58,7%, em relação a 2020. Na educação básica, as matrículas de estudantes com transtorno do espectro autista (TEA) aumentaram 44,4%, entre 2023 e 2024. O número saltou de 636.202 para 918.877 nesse período. No Maranhão, 98,7% dos alunos da educação especial estão incluídos em (classe comum) na etapa do ensino fundamental (Brasil, 2024).

O registro de ampliação gradual de matrícula acontece em todas as etapas de ensino, fato que tem gerado a necessidade de reconfiguração deste espaço, que deve se caracterizar como espaço inclusivo, aberto para a diversidade, adaptado para atender a todos em suas potencialidades e necessidades.

A escolha do tema se justifica, portanto, pela crescente presença de estudantes com TEA nas classes comuns do Ensino Fundamental, em atendimento às diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPI), instituída pelo Ministério da Educação. Esse movimento amplia o desafio das redes de ensino no que se refere à garantia não apenas do acesso, mas principalmente da permanência com aprendizagem significativa.

Os documentos normativos estabelecem a finalidade prioritária de garantia de aprendizagem e de pleno desenvolvimento aos estudantes com deficiência. A PNEEPI reitera a participação e continuidade nos estudos, reconhecendo que garantir a estes estudantes acesso ao espaço escolar pode não se configurar em aprendizagem, desenvolvimento, participação e permanência. É interessante ressaltar que para a efetivação de uma perspectiva de educação mais eficiente, que promova de fato a aprendizagem dos estudantes, há que se pensar na forma como o

ensino tem sido aplicado nos mais diversos campos do saber. Nesse sentido, com o ensino de matemática não poderia ser diferente.

O discurso moderno dá ênfase aos instrumentos para ampliar a capacidade de percepção, de ação e de resolução de problemas. Contudo, por vezes, essa tarefa se restringe somente ao “[...] ensino de técnicas ou instrumentos que poderão ser utilizados pelos alunos na vida prática para solucionar problemas” (Nunes, 2005, p. 35). Bosa (2002) afirma que estudantes com TEA apresentam dificuldades de compreensão na apropriação de conteúdos que trazem em seu escopo a necessidade de interpretação de dados e enunciados e que exigem certo nível de abstração, e que na aprendizagem de conceitos matemáticos são exigidos altos níveis de abstração, simbolização e raciocínio lógico. São, portanto, processos que podem demandar mediações diferenciadas para estudantes com TEA. Nesse contexto, os jogos digitais emergem como recursos potencialmente potentes, pois combinam elementos visuais, interatividade, previsibilidade de comandos e feedback imediato, características que dialogam com perfis cognitivos frequentemente associados ao espectro autista.

Além disso, a expansão das tecnologias digitais na educação básica, especialmente na última década (2014–2024), impulsionada por políticas de inovação e pela própria transformação digital da sociedade, torna urgente compreender como esses recursos têm sido investigados cientificamente no campo da Educação Matemática Inclusiva. Apesar da ampla difusão de tecnologias educacionais, ainda há lacunas quanto à sistematização das evidências específicas sobre sua eficácia junto a estudantes com TEA nos anos iniciais.

Dessa forma, nos inquietou saber: como os jogos digitais têm sido utilizados com estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos anos iniciais do Ensino Fundamental para a apropriação de conhecimentos matemáticos, e quais evidências a literatura científica apresenta acerca de sua contribuição para a promoção de práticas inclusivas?

Considerando tal afirmação, este levantamento teve como objetivo investigar a utilização de jogos digitais junto a estudantes com autismo nos anos iniciais para apropriação de conhecimentos matemáticos. Para tanto, mapeamos os documentos que se relacionam ao tema, que foram coletados, organizados, estruturados e analisados metodologicamente por meio de pesquisa bibliográfica e de uma revisão sistemática da literatura embasados no recorte temporal dos últimos 10 (dez) anos, a saber (2014 a 2024).

Entendemos que a consolidação do paradigma da educação inclusiva desloca o foco da deficiência para as barreiras pedagógicas e atitudinais presentes no contexto escolar. Assim, o debate não se restringe à adaptação curricular, mas envolve a criação de estratégias didáticas acessíveis, que respeitem diferentes formas de aprender. Entretanto, embora o discurso sobre tecnologia e inclusão seja amplamente difundido, nem sempre há clareza sobre quais abordagens

têm sido efetivamente investigadas, quais metodologias têm sido utilizadas nas pesquisas, quais resultados têm sido alcançados e quais lacunas permanecem no campo.

Assim, esperamos com esse estudo conhecer e apresentar as principais discussões em torno do uso de recursos digitais na promoção de uma educação de fato inclusiva, mas especificamente no ensino de matemática nos anos iniciais. Desse modo, a relevância do estudo reside em ampliar o debate acadêmico no campo da Educação Matemática Inclusiva e das Tecnologias Digitais.

Assim, o estudo não apenas responde a uma inquietação teórica, mas também se insere em uma demanda social concreta: garantir que a inclusão escolar se traduza em aprendizagem efetiva, particularmente em um componente curricular historicamente marcado por desigualdades de desempenho.

1. Referencial teórico

1.1. Educação inclusiva, tecnologia e a ruptura necessária do paradigma escolar moderno

A educação inclusiva, especialmente quando articulada ao uso de recursos digitais no ensino de Matemática para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), não pode ser compreendida como simples inovação metodológica. Trata-se de um movimento que tensiona as bases epistemológicas da escola moderna, historicamente estruturada sob princípios de homogeneização, padronização curricular e racionalidade meritocrática. A emergência das tecnologias digitais amplia as possibilidades de mediação pedagógica, mas simultaneamente expõe as contradições estruturais da organização escolar. A incorporação de recursos digitais não garante, por si, transformação paradigmática. Ao contrário, pode reforçar práticas tradicionais caso não esteja ancorada em uma concepção crítica de aprendizagem e inclusão.

Nesse sentido, o presente estudo parte da premissa de que a utilização de recursos digitais no ensino de Matemática para estudantes com TEA deve ser analisada como fenômeno simultaneamente pedagógico, político e epistemológico. Em uma perspectiva pedagógica, compreender a mediação e o desenvolvimento humano sob a ótica da perspectiva histórico-cultural, Vygotsky (2005) sustenta que o desenvolvimento cognitivo é produto da interação social mediada por instrumentos e signos. No caso das tecnologias digitais, estas podem ser compreendidas como instrumentos culturais que ampliam funções psicológicas superiores³.

³ Em Vygotsky (2005), os instrumentos culturais reorganizam funções mentais superiores, possibilitando desenvolvimento mediado socialmente.

Compreendemos, portanto, que cada estudante possui um ritmo próprio de assimilação, e o educador precisa estar atento para respeitar essas diferenças, reconhecendo que a aprendizagem pode se consolidar em momentos diversos (Martins, 2025). Para estudantes com TEA, cuja experiência comunicativa e simbólica pode apresentar especificidades, os recursos digitais assumem papel estratégico enquanto mediadores da aprendizagem matemática. A mediação tecnológica, porém, não substitui a mediação humana; ela a potencializa. Assim, a eficácia dos recursos digitais depende da intencionalidade pedagógica e da qualidade da interação estabelecida pelo professor.

Em uma perspectiva política e epistemológica, a escola enquanto aparelho de reprodução simbólica é melhor compreendida quando resgatamos a análise sociológica de Bourdieu e Passeron (1998), quando este registra que a escola opera como espaço de legitimação de determinados capitais culturais. A Matemática, enquanto disciplina historicamente associada à racionalidade abstrata, frequentemente funciona como mecanismo seletivo. Nesse contexto, a inclusão de estudantes com TEA tensiona o *habitus* escolar⁴. A inserção de recursos digitais pode tanto ampliar o acesso ao capital cultural matemático quanto reforçar desigualdades, dependendo das condições estruturais de implementação.

Assim, ultrapassar a monocultura dos saberes, em uma ecologia que reflete as interações entre os seres vivos em uma coexistência entre reprodução e competição torna-se relevante na atual conjuntura. A crítica epistemológica de Boaventura de Sousa Santos (2020) oferece contribuição decisiva ao propor a superação da monocultura do saber. A inclusão digital, nesse sentido, deve ser compreendida como possibilidade de pluralização das formas de aprender Matemática, reconhecendo múltiplas linguagens e modos de expressão⁵. Para estudantes com TEA, cuja experiência cognitiva pode envolver forte processamento visual e sistematização lógica, os recursos digitais podem constituir-se como linguagem privilegiada de acesso ao conhecimento matemático.

1.2. Educação inclusiva e marco legal brasileiro

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva (2008) – PNEEPI orienta os sistemas de ensino a buscar estratégias de ensino para garantir aos estudantes público-alvo da educação especial acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação infantil até a educação superior.

No mesmo sentido, a Lei Brasileira de Inclusão – LBI define no artigo 27 que:

⁴ O *habitus* refere-se a disposições internalizadas que orientam práticas e percepções, reproduzindo estruturas sociais (Passeron, 1998).

⁵ A ecologia de saberes propõe diálogo horizontal entre diferentes formas de conhecimento, rompendo com a hierarquização epistemológica (Santos, 2020).

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. (Brasil, 2015, p.19)

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) estabelece o direito ao atendimento educacional especializado preferencialmente na rede regular de ensino. O Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014), especialmente na Meta 4, reafirma a universalização do acesso e do AEE. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) consolida o princípio de complementaridade do AEE e reconhece o papel das tecnologias assistivas.

Todavia, observa-se uma dissociação entre normatividade e materialidade. A legislação brasileira é avançada no plano discursivo, mas enfrenta limitações estruturais, especialmente no que se refere à formação docente, infraestrutura tecnológica e financiamento contínuo. Assim, o uso de recursos digitais no ensino de Matemática para estudantes com TEA deve ser analisado dentro dessa tensão entre direito formal e efetividade prática, como se ilustra na figura 1.

Figura 1 Três níveis de análise das práticas pedagógicas com recursos digitais

Fonte: Elaboração das autoras com base em estudos de Nóvoa (1995).

A estrutura fundamentada nos níveis *micro*, *meso* e *macro* é uma abordagem analítica comum na sociologia da educação e na tecnologia educacional que são apresentados por Nóvoa (1995) para compreender como a inovação e o uso de tecnologias digitais se integram na prática escolar. Ela permite analisar desde a sala de aula até as políticas de Estado. O nível micro foca na sala de aula (física ou virtual) e na interação face a face ou mediada por tecnologia, centra-se na mediação pedagógica, onde o docente utiliza recursos digitais para facilitar a aprendizagem. O nível meso é

intermediário e refere-se à instituição educacional e à comunidade escolar, permitindo fazer uma análise de como a cultura da escola, o Projeto Político Pedagógico (PPP) e a organização do currículo (horários, estrutura, avaliação) promovem ou impedem a integração da tecnologia. O nível macro engloba o sistema educacional maior, refere-se às leis, diretrizes (LDB), programas nacionais de tecnologia, como o ProInfo ou Escolas Conectadas), financiamento e diretrizes curriculares nacionais.

A ausência de articulação entre esses níveis tende a produzir inclusão tecnológica formal, mas não estrutural. Dessa forma, a tecnologia só é efetivamente integrada quando há coerência entre os três níveis: a política pública (Macro) fomenta, a escola organiza (Meso) e o professor aplica (Micro). Mudanças apenas no nível micro, a exemplo de dar tablets aos alunos, sem suporte meso (cultura) ou macro (formação/política) podem gerar baixo impacto nos resultados educacionais.

2. Metodologia

Considerando a base epistemológica crítica e sociocultural adotada, propõe-se um desenho metodológico de abordagem qualitativa, de natureza básica e interpretativa, quanto aos objetivos. Os procedimentos metodológicos quanto à coleta de dados utilizados nesta investigação se deram por meio de pesquisa bibliográfica e de uma revisão sistemática da literatura que, de acordo com Sampaio e Mancini (2007), proporciona uma síntese abrangente dos estudos relacionados a uma determinada intervenção, favorecendo a inclusão de uma variedade mais ampla de resultados significativos. Isso visa evitar restrições às conclusões baseadas apenas na leitura de alguns trabalhos específicos. Dessa forma, selecionamos uma gama de documentos a partir da plataforma de pesquisa *online Google Acadêmico*, utilizando filtro de busca dos últimos 10 (dez) anos (2014 a 2024), contendo os 4 (quatro) descritores: “jogos digitais”, “ensino de matemática”, “estudantes” e “autismo”, os quais foram utilizados entre aspas, excluindo citações, sendo que estavam ordenados por relevância, em língua portuguesa e produzidos no Brasil.

Seguiu-se, portanto, o detalhamento de busca, seleção e sistematização com base nas propostas de Assai, Arrigo e Broietti (2018), que tratam sobre mapeamento em periódicos.

Assim como nas orientações de Hardy (2006), fizemos a seleção cuidadosa dos dados coletados, considerando o rigor ético e o tempo necessário. Desta forma, foram excluídos aqueles documentos que não continham os descritores no resumo e aqueles com fuga do tema. A análise e interpretação dos dados terão como base a análise de conteúdo (Bardin, 2011), estruturada em três fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados.

3. Resultados e Discussão

Foi realizada uma seleção de documentos a partir da plataforma de pesquisa *online Google Acadêmico*, utilizando o filtro de busca dos últimos 10 (dez) anos, (2014 a 2024), contendo os 4 (quatro) descritores: “jogos digitais”, “ensino de matemática”, “estudantes” e “autismo”, os quais foram utilizados entre aspas, excluindo citações, sendo que estavam ordenados por relevância, em língua portuguesa e produzidos no Brasil (Figura 2).

Figura 2 – Captura de tela da plataforma Google Acadêmico, contendo a pesquisa com foco em uso de recursos digitais para o ensino de matemática para estudantes com autismo no período de 2014 a 2024.

Fonte: Google acadêmico (2025).

A Figura 2 apresenta o quantitativo de artigos documentos encontrados, no período de 2014 a 2024, e neste aspecto, percebe-se uma maior quantidade de dissertações sobre o tema.

Obteve-se um total de 12 resultados, dentre eles artigos, dissertações, capítulos de livro, livros, trabalhos de conclusão de curso e um manual. Nesse primeiro momento foram excluídos um artigo que aparece em duplicidade, um livro com acesso indisponível para pesquisa e uma citação, que apareceram durante a investigação pesquisa, totalizando 09 documentos.

No Quadro 1, nas colunas da esquerda para direita, respectivamente, encontram-se: os autores, o título do documento, o ano que foi publicado, o tipo de documento e, por fim, a instituição ou revista, ou, ainda, a editora.

Quadro 1. Lista dos documentos selecionados a partir do *Google Acadêmico*.

Nº	Autor(es)	Título	Ano	Tipo	Instituição/ Revista/ Editora
1	Ângela Brum Soares	Educação inclusiva: atendimento educacional especializado e a utilização das tecnologias como acesso à aprendizagem: volume 1	2022	Manual	Estúdio Brio
2	Layla Mariana Sucini Coury	Autismo e estratégias para o ensino da matemática: um estudo de caso nos anos iniciais do ensino fundamental	2022	Dissertação	Mestrado em Ensino de Educação Básica-UERJ
3	Rodrigo Gonçalves Duarte, Leonardo Felipe Gonçalves Duarte, Ana Maria Corrêa	Educação em perspectiva: possibilidades e desafios em contextos multidisciplinares.	2023	Capítulo de Livro	Schreiben
4	Vagner Zulianelo	Matemática na Prática: Uma Proposta de Formação Continuada para Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental	2022	Dissertação	Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática - Universidade de Caxias do Sul
5	Cíntia Lautert, Cláudia Clarice Klein Pires, Patricia Alejandra Behar	Gamificação de Práticas Pedagógicas: uma estratégia para potencializar o desenvolvimento de Competências Digitais Docentes	2024	Artigo	Revista Novas Tecnologias na Educação
6	Franciele de Moraes Carvalho, Fúlvia Ventura Leandro Amorim	O Papel do Professor na Inclusão de Alunos com Transtorno do Espectro Autista no Ensino da Matemática: um Estudo Bibliográfico	2023	Monografia	Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do Espírito Santo
7	Reginne Michelli Silva Iocca	Ensino Inclusivo de Ciências e Matemática: Percepção dos Professores Sobre As Práticas Pedagógicas na Educação Básica com Vistas ao Aluno TEA em SINOP/MT	2024	Dissertação	Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade do Estado de Mato Grosso - (UNEMAT)

8	Julianny Marcelly Silva de Brito	Ensino de Polígonos e Quadriláteros: uma proposta metodológica para estudantes com Transtorno do Espectro Autista	2022	Monografia	Curso de Licenciatura em Matemática-UFPB
9	Cláudia Márcia Santos Viana	Tecnologias Interativas como Estratégias nos Processos de Ensino e Aprendizagem de Crianças Autistas: Um Estudo de Caso na Educação Infantil	2022	Dissertação	Mestrado Profissional em Ciência, Tecnologia e Educação do Centro Universitário Vale do Cricaré - ES

Fonte: Elaboração das autoras (2025).

Vale ressaltar que o quadro acima, contém a lista de documentos encontrados no *Google Acadêmico*, que mencionaram os 4 (quatro) descritores, porém, ainda não havia sido realizada a exclusão dos artigos a partir da leitura dos textos.

Do número inicial de documentos, mediante os critérios de seleção de pesquisa realizada restaram 07 para a leitura integral, sendo 02 caracterizados como pesquisa quanti-qualitativa, utilizando pesquisa bibliográfica e de campo, um dos trabalhos é o artigo publicado da dissertação de mestrado do mesmo autor. O outro trabalho é de natureza qualitativa, sendo uma tese elaborada a partir de um estudo de caso.

Após a leitura de cada um dos trabalhos mencionados, precisou-se excluir 2 documentos encontrados, tendo, portanto, como principal critério o fato de estes, serem pesquisas que foram realizadas junto a outros segmentos. O primeiro documento excluído traz o tema “Ensino de polígonos e quadriláteros: uma proposta metodológica para estudantes com Transtorno do Espectro Autista de autoria de Julianny Marcelly Silva de Brito e teve como segmento o 6º ano do ensino fundamental. O segundo documento excluído trata de uma dissertação de mestrado e traz o tema “Tecnologias interativas como estratégias nos processos de ensino e aprendizagem de crianças autistas: um estudo de caso na educação infantil de autoria de Cláudia Márcia Santos Viana.

Feito isto, após uma leitura aprofundada, decidimos excluir mais 2 (dois) artigos por trazerem o foco mais específico para as competências docentes voltadas para o trabalho a ser realizado em um cenário inclusivo como o trabalho elaborado por Duarte, Duarte e Corrêa (2023) intitulado: Educação em perspectiva: possibilidades e desafios em contextos multidisciplinares, que trouxe a reflexão sobre a necessidade de os docentes conhecerem as diferentes dificuldades de aprendizagem dos alunos para que possam planejar e viabilizar intervenções eficazes que auxiliem os discentes a superá-las de forma efetiva.

Assim como a produção de Lautert, Pires e Behar (2024) intitulado: Gamificação de práticas pedagógicas: uma estratégia para potencializar o desenvolvimento de competências digitais docentes que buscou investigar como a construção de materiais educacionais digitais (MEDs) contribui para o desenvolvimento das competências digitais docentes em professores em fase de formação pedagógica.

Delineamos nosso olhar para os 5 (cinco) documentos que abordam de forma diretiva o uso de recursos digitais no processo de ensino de matemática junto a estudantes com autismo. Desta forma, focamos na análise aprofundada das mesmas, a saber: Iocca (2024), Carvalho e Amorim (2023), Coury (2022), Zulianelo (2022) e Soares (2022), descritas no quadro abaixo:

Quadro 2. Representação dos objetivos evidenciados nos 5 documentos selecionados.

Título	Autores /ano	Objetivos
Educação inclusiva: atendimento educacional especializado e a utilização das tecnologias como acesso à aprendizagem: volume 1	Ângela Brum Soares (2022)	Prover oferta de formação continuada voltada aos professores da educação básica em nível de extensão na área do serviço de atendimento educacional especializado e a utilização das tecnologias como acesso à aprendizagem.
Autismo e estratégias para o ensino da matemática: um estudo de caso nos anos iniciais do ensino fundamental	Layla Mariana Sucini Coury (2022)	Identificar quais foram as estratégias didáticas para o ensino de matemática de um estudante com Transtorno do Espectro Autista de uma turma de 3º ano do ensino fundamental durante o ensino remoto emergencial adotado por uma turma de uma instituição de ensino durante o distanciamento social, causado pela pandemia de COVID-19.
Matemática na Prática: Uma Proposta de Formação Continuada para Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental	Vagner Zulianelo (2022)	Contribuir para a ampliação do conhecimento matemático de professores dos anos iniciais do ensino fundamental com vistas a qualificar sua prática docente.
O Papel do Professor na Inclusão de Alunos com Transtorno do Espectro Autista no Ensino da Matemática: um Estudo Bibliográfico	Franciele de Moraes Carvalho, Fúlvia Ventura Leandro Amorim (2023)	Compreender como as pesquisas têm mostrado o papel do professor na inclusão dos alunos com autismo no ensino da matemática, analisando a relação professor e aluno, os desafios enfrentados pelo professor de matemática e as estratégias metodológicas de ensino utilizadas.

Ensino Inclusivo de Ciências e Matemática: Percepção dos Professores Sobre as Práticas Pedagógicas na Educação Básica com Vistas ao Aluno TEA em SINOP/MT	Reginne Michelli Silva Iocca (2024)	Conhecer os impasses e desafios, na perspectiva dos professores, na prática do ensino de Ciências e Matemática para alunos da educação básica com o olhar para o Transtorno do Espectro Autista.
---	-------------------------------------	--

Fonte: Elaboração das autoras (2025).

As pesquisas analisadas evidenciam que a consolidação da educação inclusiva no contexto brasileiro apresenta avanços significativos no campo normativo, mas ainda enfrenta desafios estruturais, pedagógicos e formativos. Carvalho e Amorim (2023) destacam que, no ensino de Matemática para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a relação professor-aluno constitui elemento central para o sucesso do processo inclusivo. As autoras ressaltam que a formação continuada e a adoção de metodologias individualizadas são fatores determinantes para a aprendizagem.

De forma convergente, Iocca (2024) observa que a inclusão escolar frequentemente ocorre apenas no plano formal, por meio da matrícula do estudante, sem que haja transformação efetiva das práticas pedagógicas. A autora identifica barreiras atitudinais, resistência à mudança e ausência de suporte técnico como obstáculos recorrentes nas instituições escolares.

No que se refere à mediação pedagógica, Coury (2022) enfatiza que o planejamento individualizado e a articulação entre escola e família são elementos essenciais para o desenvolvimento acadêmico dos estudantes público-alvo da educação especial. A pesquisa evidencia que a flexibilização curricular e o uso de recursos diversificados favorecem o engajamento e a aprendizagem.

Sob a perspectiva das políticas públicas, Zuliano (2022) reconhece avanços legislativos na garantia do direito à educação inclusiva. Contudo, aponta lacunas na implementação das políticas, especialmente no que concerne à infraestrutura e à disponibilização de profissionais especializados.

Por fim, o Manual sobre o Serviço de Atendimento Educacional Especializado (SAEE) e o uso de tecnologias assistivas organizado por Soares (2022) demonstra que os recursos tecnológicos constituem instrumentos estratégicos para ampliar o acesso ao currículo e promover maior autonomia dos estudantes. Entretanto, a efetividade desses recursos depende de formação adequada dos docentes e de investimentos estruturais, sendo que a formação continuada de professores constitui um dos pilares essenciais para a construção de uma educação de qualidade. (Tomaz, 2025, p. 90)

De modo geral, as 5 (cinco) pesquisas convergem ao indicar que a formação continuada, o planejamento colaborativo, o fortalecimento do Atendimento Educacional Especializado e a

integração de tecnologias assistivas configuram-se como caminhos fundamentais para a consolidação da educação inclusiva.

A análise comparativa das cinco produções evidencia uma convergência temática em torno da consolidação da educação inclusiva no contexto brasileiro, particularmente no que se refere à articulação entre políticas públicas, formação docente, mediação pedagógica e uso de tecnologias assistivas. Contudo, embora haja consenso quanto à centralidade da inclusão como princípio normativo, observa-se uma tensão recorrente entre o discurso legal e a materialidade das práticas escolares.

O estudo de Carvalho e Amorim (2023), ao focalizar o papel do professor no ensino de Matemática para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), desloca o debate para o campo da prática pedagógica e da relação professor-aluno. A autora sustenta que a mediação qualificada e a formação continuada constituem elementos estruturantes para a efetivação da inclusão. Entretanto, a análise revela que a responsabilização do docente aparece como eixo central da transformação, o que pode produzir uma leitura individualizante do problema, obscurecendo dimensões estruturais e sistêmicas.

Em perspectiva semelhante, Iocca (2024) problematiza as barreiras atitudinais e institucionais que atravessam o cotidiano escolar, evidenciando que a inclusão muitas vezes se limita à matrícula do estudante, sem alteração substancial das práticas pedagógicas. A pesquisa amplia o debate ao destacar a cultura escolar como obstáculo, mas ainda mantém o foco na dimensão formativa do professor como principal vetor de mudança, reiterando a centralidade do sujeito docente como agente transformador.

Coury, por sua vez, introduz a mediação pedagógica como categoria analítica fundamental, ressaltando a importância da articulação entre escola e família. Sua contribuição reside na compreensão da inclusão como processo relacional e intersubjetivo, deslocando parcialmente o foco da deficiência para as condições de interação e planejamento pedagógico. Contudo, permanece a lacuna quanto à análise mais aprofundada das estruturas institucionais que condicionam tais práticas.

A investigação de Zulianelo (2022) opera em outro nível analítico, ao examinar as políticas públicas de inclusão. O autor reconhece avanços normativos significativos, mas evidencia a persistência de lacunas na implementação, especialmente no que se refere à infraestrutura e à oferta de profissionais especializados. A principal contribuição deste estudo está na explicitação da distância entre legislação e prática, configurando um quadro de “inclusão normativa” versus “exclusão operacional”. Entretanto, a análise poderia avançar na problematização das condições macroestruturais — financiamento, gestão e desigualdades regionais — que sustentam tais contradições.

O Manual do SAE (2022) acrescenta a dimensão tecnológica ao debate, destacando as tecnologias assistivas como mediadoras do acesso ao currículo e promotoras de autonomia. A abordagem, contudo, assume caráter prescritivo e normativo, enfatizando potencialidades sem tensionar suficientemente os limites estruturais, como desigualdade de acesso, formação técnica precária e manutenção dos equipamentos.

Entretanto, a principal lacuna comum reside na tendência à fragmentação do fenômeno inclusivo, ora centrado no professor, ora na legislação, ora na tecnologia, sem que se estabeleça um modelo integrador que compreenda a inclusão como processo complexo, atravessado por dimensões históricas, econômicas, políticas e epistemológicas.

Ademais, as pesquisas mantêm, em maior ou menor grau, uma perspectiva ainda adaptativa da inclusão, na qual o estudante com deficiência é visto como sujeito que demanda adequações específicas, em vez de provocar uma reestruturação epistemológica do currículo e das práticas escolares. Tal constatação indica que, embora haja avanços discursivos, a ruptura paradigmática com o modelo integracionista ainda não se consolida plenamente.

Outro ponto crítico refere-se à centralidade da formação continuada como solução recorrente. Embora indiscutivelmente necessária, a formação aparece frequentemente como resposta universalizante, desconsiderando que o problema da inclusão extrapola a dimensão técnica e envolve disputas políticas, concepções de normalidade e racionalidades pedagógicas historicamente constituídas.

Em síntese, as produções analisadas demonstram avanços na compreensão da inclusão como direito e como prática pedagógica diferenciada. Contudo, evidenciam também a permanência de desafios estruturais que impedem sua consolidação plena. A superação dessas fragilidades exige não apenas formação docente e investimento em tecnologias, mas uma reconfiguração sistêmica das políticas educacionais, da organização curricular e das concepções epistemológicas que sustentam a escola contemporânea.

4. Conclusão

Partimos do entendimento de que a tecnologia não é neutra. Sua incorporação ao ensino de Matemática pode produzir tanto inclusão substantiva quanto exclusão sofisticada. A análise comparativa ampliada demonstra que as produções investigadas contribuem significativamente para a compreensão da educação inclusiva no Brasil, sobretudo nos níveis pedagógico e normativo. Todavia, permanecem lacunas no enfrentamento das dimensões macroestruturais e epistemológicas do fenômeno.

Compreendemos, portanto, que existe a necessidade de uma transformação paradigmática que exige, a superação da lógica homogeneizadora com vistas a reconhecer a pluralidade cognitiva dos sujeitos que interfere diretamente em uma estrutura curricular reconfigurada que articule políticas públicas e prática docente que promova uma formação crítica e reflexiva.

Acreditamos que somente a integração desses elementos permitirá que os recursos digitais transcendam o caráter instrumental e assumam papel estruturante na construção de uma educação matemática inclusiva. Sem essa articulação sistêmica, corre-se o risco de perpetuar uma inclusão formal, juridicamente assegurada, mas pedagogicamente limitada.

Referências

ASSAI, N. D. S.; ARRIGO, V.; BROIETTI, F. C. D. **Uma proposta de mapeamento em periódicos nacionais da área de ensino de ciências**. Revista de Produtos Educacionais e Pesquisa em Ensino – REPPE, v. 2, n.1, p. 150-166, 2018.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BOSA, Cleonice. **Autismo**: atuais interpretações para antigas observações. In: BOSA, Cleonice. **Autismo e educação: reflexões e propostas de intervenção**. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 21-39.

BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. **A reprodução**. 3.ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1998.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil Diário Oficial da União, 5 de outubro de 1988.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC/SEESP, 2008.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 7 jul. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso em: 18 fev. 2026.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 18 fev. 2026.

BRASIL. LEI Nº 13.005/2014 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. 2014. Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014>. Acesso em: 18 fev. 2026.

BRASIL. **Censo Escolar**, 2024. INEP. Divulgação dos resultados. Brasília, 2024. Disponível em: https://download.inep.gov.br/censo_escolar/resultados/2024/apresentacao_coletiva.pdf. Acesso em: 18 fev. 2026.

BRITO, Julianny Marcelly Silva de. **Ensino de Polígonos e Quadriláteros: uma proposta metodológica para estudantes com Transtorno do Espectro Autista.** Monografia: Curso de Licenciatura em Matemática-UFPB, 2022.

CARVALHO Franciele de Moraes, AMORIM Fúlvia Ventura Leandro. **O Papel do Professor na Inclusão de Alunos com Transtorno do Espectro Autista no Ensino da Matemática: um Estudo Bibliográfico.** Monografia. Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do Espírito Santo. Campus Cachoeiro de Itapemirim, 2023.

COURY Layla Mariana Sucini. **Autismo e estratégias para o ensino da matemática: um estudo de caso nos anos iniciais do ensino fundamental.** Dissertação. Mestrado em Ensino de Educação Básica-UERJ. Rio de Janeiro, 2022.

DUARTE Rodrigo Gonçalves, DUARTE Leonardo Felipe Gonçalves, CORRÊA Ana Maria. **Educação em perspectiva: possibilidades e desafios em contextos multidisciplinares.** Itapiranga: Schreiben, 2023.

HARDY, E. **Instruções para escrever um projeto de pesquisa.** Campinas: Macroven Gráfica, 2006.

IOCCA Reginne Michelli Silva. **Ensino Inclusivo de Ciências e Matemática: Percepção dos Professores Sobre As Práticas Pedagógicas na Educação Básica com Vistas ao Aluno TEA em SINOP/MT.** Dissertação: Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade do Estado de Mato Grosso - (UNEMAT), Barra do Bugres, 2024.

LAUTERT Cíntia, PIRES Claudia Clarice Klein, BEHAR Patricia Alejandra. **Gamificação de Práticas Pedagógicas: uma estratégia para potencializar o desenvolvimento de Competências Digitais Docentes.** Artigo Revista Novas Tecnologias na Educação. Volume 22, nº 1. Jul, 2024.

MARTINS, Angela Karina. A aprendizagem significativa no contexto escolar: reflexões sobre o papel de professores e alunos. **Rebena - Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, [S. l.], v. 13, 2025. Disponível em: <https://rebena.emnuvens.com.br/revista/article/view/368>. Acesso em: 2 maio. 2026.

NÓVOA, António. **As Organizações Escolares em Análise.** Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1995.

NUNES, Terezinha et al. **Educação Matemática: números e operações numéricas.** São Paulo: Cortez, 2005.

SAMPAIO, RF, MANCINI, MC. **Estudos de revisão sistemática: Um guia para descrição criteriosa da evidência científica.** Revista Brasileira de Fisioterapia, 2007.

SANTOS, B. S. **Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia dos saberes.** In SANTOS, B. S.; MENESES, M. P. Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2020, p. 31-83

SOARES Ângela Brum. **Educação inclusiva: atendimento educacional especializado e a utilização das tecnologias como acesso à aprendizagem: volume 1.** Manual. Bagé, RS: Estúdio Brio, 2022.

TOMAZ, Marlene. Formação continuada e práticas pedagógicas: um estudo sobre sua relação com a qualidade do ensino. **Rebena - Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, [S. l.], v. 13, p. 85–96, 2025. Disponível em: <https://rebena.emnuvens.com.br/revista/article/view/466>. Acesso em: 2 maio. 2026.

VIANA Cláudia Márcia Santos. **Tecnologias Interativas como Estratégias nos Processos de Ensino e Aprendizagem de Crianças Autistas**: Um Estudo de Caso na Educação Infantil. Dissertação: Mestrado Profissional em Ciência, Tecnologia e Educação do Centro Universitário Vale do Cricaré – ES, 2022.

VYGOTSKY, L. S. **Pensamento e linguagem**: um estudo experimental da formação de conceitos. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes 2005.

ZULIANELO Vagner. **Matemática na Prática**: Uma Proposta de Formação Continuada para Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Dissertação. Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática - Universidade de Caxias do Sul, 2022.